

PODAGRA VA UNING PODAGRIK NEFROPATIYA BILAN ALOQASI: 46TA BEMOR MISOLIDA TAHLIL

Raxmatov A.M.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258376>

Kirish: Podagra — bu organizmda siyanid kislotalarining (urik kislota) to'planishi natijasida yuzaga keladigan metabolik kasallik bo'lib, asosan erkaklar orasida uchraydi. Bu kasallikning asosiy sababi buyraklarning urik kislota miqdorini to'g'ri chiqarishdagi muammolaridir. Podagrik nefropatiya esa podagra chalingan bemorlarda buyrakning zararlanishi va funksional o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Bu ikki kasallik bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, vaqtida tashxis qo'yish va davolash bemorning holatini sezilarli darajada yaxshilashga yordam beradi. Podagrik nefropatiya, shuningdek, buyrak yetishmovchiligi va boshqa asoratlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin.

Maqsad: Ushbu tezisning maqsadi podagra va podagrik nefropatiya o'rtasidagi aloqani tahlil qilish, ushbu kasalliklarning xavf omillarini aniqlash va davolashning samaradorligini baholashdir.

Ma'lumotlar:

1. Bemorlarning umumiy soni: Podagra chalingan bemorlar soni 46 nafarni tashkil etadi. Ulardan 3 nafarini ayollar, 44 nafarini erkaklar tashkil qiladi.
2. Yoshlar tarkibi: Bemorlarga 40-70 yosh oralig'ida podagra tashxisi qo'yilgan, bu esa kasallikning o'rta va keksaygan yoshdagi insonlarda ko'proq uchrashini ko'rsatadi.
3. Podagrik nefropatiya: Podagrik nefropatiya 20 ta erkak bemorda aniqlangan, bu bemorlarning 15 tasi 50 yoshdan yuqori. Bu ma'lumot podagrik nefropatiya kasalligi ko'proq o'rta yosh va undan katta erkaklar orasida rivojlanishini ko'rsatadi.
4. Yosh guruhlari: Umumiy bemorlarning 23 tasi 50 yoshdan katta, bu esa podagra kasalligining o'rta yosh va undan katta insonlarda ko'proq uchrashini ko'rsatadi.

Tahlil: odagra ko'pincha erkaklarda uchraydi, bu esa erkaklarning 44 ta bemordan 20 tasida podagrik nefropatiya aniqlanganini tushuntiradi. Shuningdek, 50 yoshdan oshgan bemorlarda podagrik nefropatiya rivojlanish ehtimoli yuqori ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu natijalar podagra kasalligining yuqori yoshdagi erkaklarda ko'proq uchrayotganini va ular orasida podagrik nefropatiyaning tez rivojlanishini ko'rsatadi.

Podagra va podagrik nefropatiyaning rivojlanishiga turli omillar, jumladan, irsiyat, dieta, qon bosimi, diabet va boshqa metabolik kasalliklar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu kasalliklarning tez rivojlanishi va kech tahlil qilinishi buyraklar uchun xavf tug'diradi. Bu holat buyrak yetishmovchiligi kabi og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, podagra chalingan bemorlarda buyrak funksiyasini muntazam tekshirish va erta davolash muhimdir.

Xulosa: Podagrik nefropatiya podagra kasalligiga chalingan bemorlarda keng tarqalgan bo'lib, ayniqsa 50 yoshdan katta erkaklar orasida. Podagra va uning asoratlari, xususan podagrik nefropatiya, bemorlar salomatligini jiddiy ravishda ta'sir qilishi mumkin, shuning uchun ushbu kasallikni erta aniqlash va davolash uchun samarali profilaktik chora-tadbirlar zarur.

References:

1. Toto, R. L., & Johnson, R. J. (2017). Gout and hyperuricemia: An update on pathophysiology, diagnosis, and management. *Nephrology Dialysis Transplantation*, 32(9), 1450-1460.
2. Choi, H. K., & Curhan, G. (2007). Independent impact of gout on mortality and risk for coronary heart disease. *Circulation*, 116(7), 894-900.
3. Li, C., Hsieh, M. C., & Chang, S. J. (2015). Gout and kidney disease: Review and update. *Journal of Clinical Rheumatology*, 21(6), 349-354.
4. Abhishek, A., & Doherty, M. (2017). The epidemiology of gout: The UK perspective. *Rheumatology*, 56(4), 476-484.
5. Zhang, W., & Doherty, M. (2012). Gout management and its impact on the burden of disease in developed countries. *Arthritis & Rheumatism*, 64(4), 1101-1111.
6. Jabbarov, O. O., Maksudova, M. H., Mirzayeva, G. P., & Rakhmatov, A. M. (2023). The Relationship of Blood Group with Human Diseases. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 331-334.
7. Rakhmatov, A. M., & Jabbarov, A. A. KodirovaSh. A., Jumanazarov SB (2022). *CLINICAL MANIFESTATIONS OF GOUTHY NEPHROPATHY. THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES*, 1 (6), 140-141.
8. Fayzullaevna, M. G., Otakhanovich, J. O., Tokhirovna, B. N., Mamatovich, R. A., & Bakhadirovich, J. S. (2022). Gout Therapy With Reduced Kidney Function. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(6), 198-203.